

УДК:617.713-007.64-053.2:615.849.19

АССОЦИАЦИЯ КЕРАТОКОНУСА С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Копаненко А. И., Расин О. Г.

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Копаненко Анна Ивановна, д. мед. наук, профессор кафедры офтальмологии, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: annacrimea@mail.ru

For correspondence: Anna I. Kopaenko, M.D., Professor of the department of ophthalmology, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: annacrimea@mail.ru

Information about authors:

Копаненко А. И., <http://orcid.org/0000-0002-0084-4268>

Rasin O. G., <http://orcid.org/0000-0002-3527-4728>

РЕЗЮМЕ

Кератоконус – прогрессирующее заболевание, приводящее к эктазии роговицы, которая представляет собой увеличение кривизны роговицы и ее истончение. В исследованиях была установлена связь между кератоконусом и различными системными заболеваниями. Эти ассоциации могут служить ключами к патогенезу кератоконуса. Цель исследования – определить частоту встречаемости системных заболеваний у пациентов с кератоконусом. Материал и методы. Произведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов с кератоконусом, находившихся на лечении в клинике «Око-центр» (г. Симферополь) с 2014 по 2024 г. В исследование включено 126 пациентов с кератоконусом. Контрольную группу составили 40 пациентов без кератоконуса соответствующего пола и возраста. Пациентам были проведены стандартные офтальмологические исследования. Больные были консультированы терапевтом (педиатром), аллергологом, ревматологом, оториноларингологом, всем пациентам определяли сывороточный IgE. Результаты и обсуждение. В группе пациентов с кератоконусом повышенный уровень сывороточного IgE был у 74 пациентов (59%), что было в 6 раз чаще, чем в контрольной группе – у 4 человек (10%). 96 больных кератоконусом (76%) имели системные заболевания. У 87 пациентов (69%) была диагностирована атопия. Из них, астма была у 15 больных (12%), атопический дерматит – у 25 пациентов (20%), аллергический ринит – у 21 больного (17%), аллергический конъюнктивит – у 17 пациентов (13%) и весенний кератоконъюнктивит – у 9 больных (7%). У 2 пациентов (1,6%) с кератоконусом был синдром Дауна, у 1 больного (0,8%) – синдром Марфана, у 6 пациентов (5%) – пролапс митрального клапана. Заключение. Кератоконус – заболевание роговицы, приводящее к прогрессирующему искривлению и истончению роговицы с последующей потерей зрительных функций. У 76% пациентов с кератоконусом были диагностированы системные заболевания, из которых наиболее часто встречалась атопия (у 69% больных).

Ключевые слова: кератоконус, патогенез, диагностика, системные заболевания, атопия.

KERATOCONUS ASSOCIATION WITH SYSTEMIC DISEASES

Копаненко А. И., Расин О. Г.

Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

SUMMARY

Keratoconus is a progressive disease that leads to corneal ectasia, which is an increase in the curvature of the cornea and its thinning. Studies have established a connection between keratoconus and various systemic diseases; these associations can serve as keys to the pathogenesis of keratoconus. The aim of the study was to determine the incidence of systemic diseases in patients with keratoconus. Material and methods. Retrospective analysis of medical records of patients with keratoconus treated at the Oko-Center clinic (Simferopol) from 2014 to 2024 was performed. The study included 126 patients with keratoconus. The control group consisted of 40 patients without keratoconus. The patients underwent standard ophthalmological examinations. The patients were examined by a General Practitioner (or pediatrician), allergist, rheumatologist, otolaryngologist, all patients had serum IgE determined. Results and discussion. In the group of patients with keratoconus, elevated serum IgE levels were found in 74 patients (59%), which was 6 times more common than in the control group – 4 people (10%). It was determined that 96 patients with keratoconus (76%) had systemic diseases. Atopy was diagnosed in 87 patients with keratoconus (69%). Of these, asthma was found in 15 patients (12%), atopic dermatitis – in 25 patients (20%), allergic rhinitis – in 21 patients (17%), allergic conjunctivitis – in 17 patients (13%) and vernal keratoconjunctivitis – in 9 patients (7%). 2 patients (1.6%) with keratoconus had Down syndrome, 1 patient (0.8%) had Marfan syndrome, 6 patients (5%) had mitral valve prolapse. Conclusion. Keratoconus is a corneal disease that leads to progressive curvature and thinning of the cornea with subsequent vision loss. Systemic diseases were diagnosed in 76% of patients with keratoconus, the most common of which was atopy (in 65% of patients).

Key words: keratoconus, pathogenesis, diagnostics, systemic diseases, atopy.

Кератоконус – это прогрессирующее заболевание, приводящее к эктазии роговицы, которая представляет собой увеличение кривизны роговицы и ее истончение. У пациентов снижается острота зрения из-за прогрессирующего неправильного астигматизма. Заболевание развивается, как правило, на обоих глазах, хотя состояние может быть очень асимметричным. Распространенность кератоконуса оценивается от 1 на 375 до 1 на 2000 человек, он обычно проявляется во втором десятилетии жизни [1]. Как и почему развивается кератоконус до сих пор достоверно не определено, но известно, что генетические факторы и наследственность играют важную роль. Кроме того, было установлено множество ассоциаций между кератоконусом и различными системными состояниями, и эти ассоциации могут служить ключами к патогенезу кератоконуса. Некоторые из этих системных ассоциаций были подтверждены многочисленными контролируруемыми исследованиями, в то время как другие предполагаются только небольшими наблюдательными исследованиями [2-4].

Целью данного исследования было определить частоту встречаемости системных заболеваний у пациентов с кератоконусом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Произведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся на лечении в клинике «Око-центр» (г. Симферополь) с 2014 по 2024 г. В исследование было включено 126 пациентов с кератоконусом. Контрольную группу составили 40 человек (без кератоконуса) соответствующего пола и возраста, которые обращались в клинику для профилактического осмотра.

Пациентам были проведены офтальмологические исследования (визометрия, тонометрия, рефрактометрия, кератотопография, биомикроскопия, офтальмоскопия). Больные были консультированы терапевтом (педиатром), аллергологом, ревматологом, оториноларингологом. Наряду со стандартными лабораторными обследованиями всем пациентам определяли сывороточный IgE. Все пациенты были опрошены на предмет наличия привычки «трения глаз».

Статистическую обработку количественных данных проводили методами вариационной статистики с вычислением типических значений (среднее арифметическое, медиана) и показателей изменчивости (ошибка среднего, ошибка медианы). Для проверки распределения в выборках на нормальность использовали критерий W Шапиро-Уилка. При сравнении количественных признаков в случае нормального закона распределения применяли критерий Стьюдента. В случае отличного от нормального закона распределения парное сравнение независимых выборок произво-

дили с использованием U-критерия Манна-Уитни. Все результаты оценивали при заданном граничном уровне ошибки первого рода (α) не выше 5% ($p < 0,05$).

Исследование проведено в соответствии с требованиями биомедицинской этики (протокол заседания №8 «Комитета по биомедицинской этике» ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» от 27.11.2024 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 126 пациентов с кератоконусом, включенных в исследование, женщин было – 53 (42 %), мужчин – 73 (58 %). Возраст пациентов был от 10 до 56 лет. Средний возраст составил $31,4 \pm 2,2$. Тяжесть процесса была от 1 до 4 стадии.

В результате обследования пациентов с кератоконусом у 96 больных (76 %) были диагностированы системные заболевания, которые по данным литературы связаны с кератоконусом [3-8]. В контрольной группе такие заболевания были у 5 человек (12,5 %). Таким образом, системные заболевания у пациентов с кератоконусом встречались в 3 раза чаще, чем в контрольной группе.

В данном исследовании в группе пациентов с кератоконусом повышенный уровень сывороточного IgE был у 74 пациентов (59 %), что было в 6 раз чаще, чем в контрольной группе – у 4 человек (10 %). Средний уровень сывороточного IgE в группе пациентов с кератоконусом составил $155 \pm 2,6$ МЕ/мл (среднее арифметическое значение \pm ошибка среднего), что было в 3 раза выше, чем в контрольной группе $45 \pm 0,9$ МЕ/мл ($p < 0,01$).

У 87 пациентов с кератоконусом (69 %) была диагностирована атопия. Из них, астма была у 15 больных (12 %), атопический дерматит – у 25 пациентов (20 %), аллергический ринит – у 21 больного (17 %), аллергический конъюнктивит – у 17 пациентов (13 %) и весенний кератоконъюнктивит – у 9 больных (7 %).

В представленном исследовании у 2 пациентов (1,6 %) с кератоконусом был синдром Дауна, у 1 больного (0,8 %) кератоконусом был диагностирован синдром Марфана. Проплап митрального клапана был диагностирован у 6 пациентов (5 %) с кератоконусом.

При опросе пациентов с кератоконусом привычку тереть глаза имели 58 больных с кератоконусом (46%). При этом 8 пациентов из них не имели атопии и у них был нормальный уровень IgE. В контрольной группе привычку тереть глаза имели 4 человека (10%).

ОБСУЖДЕНИЕ

Кератоконус и атопия

Атопия – это предрасположенность к гиперчувствительности к аллергенам, опосредованная дифференцировкой CD4+ Th2 и избыточной продукцией иммуноглобулина E (IgE). Согласно

современным классификациям к атопии относятся: астма, атопический дерматит, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и весенний кератоконъюнктивит. Имеются данные о том, что процессы, связанные с аллергией, играют роль в патогенезе кератоконуса [4; 6; 8; 9].

Как и представленная работа, большинство предыдущих исследований выявили значительно более высокие показатели атопии у пациентов с кератоконусом по сравнению с контрольной группой [4 – 8]. Кроме того, как и данная работа, предыдущие исследования выявили значительно более высокие показатели астмы [6-8], аллергического ринита [6; 7], атопического дерматита [6] и глазной аллергии [8] в популяции людей с кератоконусом.

Синдром Дауна и кератоконус

Согласно данным предыдущих исследований у пациентов с синдромом Дауна часто встречаются аномалии со стороны органа зрения, в том числе и кератоконус [10]. В представленном исследовании у 2 пациентов с кератоконусом был синдром Дауна.

Необходимо отметить, что кератоконус у этих пациентов был выявлен на поздних стадиях, когда уже не представлялось возможным провести оперативное лечение, предотвращающее прогрессирование кератоконуса (кросслинкинг роговичного коллагена).

Учитывая данные о более высокой распространенности кератоконуса у пациентов с синдромом Дауна, а также совокупность глазных аномалий, связанных с синдромом Дауна, важно, чтобы все пациенты с синдромом Дауна регулярно проходили скрининг на предмет изменений роговицы.

Кератоконус и заболевания соединительной ткани

Считается, что у пациентов с кератоконусом чаще встречаются заболевания соединительной ткани [11]. Этот синдром является аутосомно-доминантное заболевание с переменной пенетрантностью, характеризующееся мышечно-скелетными проявлениями, чрезмерным ростом длинных костей, сопровождающимися глазными, краниофациальными, неврологическими, легочными, краниофациальными и кардиопульмональными проявлениями.

Пролапс митрального клапана – это клапанное заболевание сердца, которое имеет два общих механизма проявления: первый – измененная организация коллагена и утолщение створок клапана из-за фибромиксоматозных изменений и второй – накопление коллагена и утолщение спонгиозы из-за фиброэластического дефицита [12].

Важным моментом в дискуссии о патогенезе кератоконуса, является вопрос: является ли само атопическое заболевание основным фактором ри-

ска кератоконуса или поведение (потирание глаз), связанное с атопическим заболеванием, способствует развитию кератоконуса? Было обнаружено, что несколько других воспалительных молекул, включая MMP-1, MMP-3, MMP-7, MMP-13, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF α и TNF β , повышены в образцах слез пациентов с кератоконусом [2]. Поведение, связанное с трением глаз, которое связано с атопическим заболеванием, также приводит к повышению уровня MMP-13, IL-6 и TNF α в слезах здоровых людей [2]. Также было обнаружено, что IL-6 коррелирует с тяжестью кератоконуса, при этом увеличение концентрации IL-6 в образцах слез связано с более тяжелым кератоконусом [2]. Несколько исследований обнаружили значительную связь между потиранием глаз и кератоконусом. Yang K. с соавторами утверждает, что привычка тереть глаза может быть единственным значимым предиктором кератоконуса [5]. В представленном исследовании у 58 больных с кератоконусом (46%) была привычка тереть глаза, из них такую привычку имели 8 пациентов без атопии и нормальным уровнем IgE. Это может подтверждать теорию, что трение глаз может стимулировать развитие кератоконуса. Исследователи обнаружили, что и потирание глаз, и атопия независимо связаны с кератоконусом, а сочетание двух факторов риска значительно увеличивает вероятность наличия кератоконуса [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем исследовании у 76% пациентов с кератоконусом были диагностированы системные заболевания, из которых наиболее часто встречалась атопия (у 69% больных). Пациенты с наличием системных заболеваний, которые могут быть ассоциированы с кератоконусом, нуждаются в регулярном офтальмологическом обследовании для раннего выявления кератоконуса и недопущения значительного снижения зрительных функций.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Godefrooij D. A., de Wit G. A., Uiterwaal C. S., Imhof S. M., Wisse R. P. L. Age-Specific Incidence and Prevalence of Keratoconus: A Nationwide Registration Study. *Am. J. Ophthalmol.* 2017;175:169-172. doi:10.1016/j.ajo.2016.12.015.
2. Moura G. S., Santos A., Cenedeze M. A.; Hiyane M. I., Camara N. O. S., Barbosa de Sousa L., Augusto de Oliveira L. Increased Lacrimal Inflammatory Mediators in Patients with Keratoconus. *Mol. Vis.* 2021;27:656-665.

3. Lee H. K., Jung E. H., Cho B.-J. Epidemiological Association Between Systemic Diseases and Keratoconus in a Korean Population: A 10-Year Nationwide Cohort Study. *Cornea*. 2020;39:348-353. doi:10.1097/ico.0000000000002206.
4. Ahmed A. S., El-Agha M.-S. H., Khaled M. O., Shousha S. M. The Prevalence of Keratoconus in Children with Allergic Eye Disease in an Egyptian Population. *Eur. J. Ophthalmol.* 2021;31:1571-1576. doi:10.1177/1120672120942691.
5. Yang K., Li D., Xu L., Pang C., Zhao D., Ren S. Independent and Interactive Effects of Eye Rubbing and Atopy on Keratoconus. *Front. Immunol.* 2022;13:999435. doi:10.3389/fimmu.2022.999435.
6. Chang Y. S., Weng, S. F. Wang J. J., Tseng S. H., Wang J. Y., Jan H. Y., Ko S.-Y. Association between Keratoconus and the Risk of Adolescent- or Adult-Onset Atopic Dermatitis. *Allergy*. 2020;7:2946-2948.
7. Claessens J. L. J., Godefrooij D. A., Vink G., Frank L. E., Wisse R. P. L. Nationwide Epidemiological Approach to Identify Associations between Keratoconus and Immune-Mediated Diseases. *Br. J. Ophthalmol.* 2022;106:1350-1354. doi:10.1136/bjophthalmol-2021-318804.
8. Debourdeau E., Planells G., Chamard C., Touboul D., Villain M., Demoly P. New Keratoconus Risk Factors: A Cross-Sectional Case-Control Study. *J. Ophthalmol.* 2022;6605771. doi:10.1155/2022/6605771.
9. Jurkiewicz T., Marty A. S. Correlation between Keratoconus and Pollution. *Ophthalmic Epidemiol.* 2021;28:495-501. doi:10.1080/09286586.2021.1879173.
10. Haseeb A., Huynh E., ElSheikh R. H., ElHawary A. S. Down Syndrome: A Review of Ocular Manifestations. *Adv. Ophthalmol.* 2022;14:25158414221101720. doi:10.1177/25158414221101718.
11. Zeigler S. M., Sloan B., Jones J. A. Pathophysiology and Pathogenesis of Marfan Syndrome. *Adv. Exp. Med. Biol.* 2021;1348:185-206. doi:10.1007/978-3-030-80614-9_8.
12. Chang Y. S., Tai M. C., Weng S. F., Wang J. J. Risk of Mitral Valve Prolapse in Patients with Keratoconus in Taiwan: A Population-Based Cohort Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health.* 2020;17:6049. doi:10.3390/ijerph17176049.
2. Moura G. S., Santos A., Cenedeze M. A.; Hiyane M. I., Camara N. O. S., Barbosa de Sousa L., Augusto de Oliveira L. Increased Lacrimal Inflammatory Mediators in Patients with Keratoconus. *Mol. Vis.* 2021;27:656-665.
3. Lee H. K., Jung E. H., Cho B.-J. Epidemiological Association Between Systemic Diseases and Keratoconus in a Korean Population: A 10-Year Nationwide Cohort Study. *Cornea*. 2020;39:348-353. doi:10.1097/ico.0000000000002206.
4. Ahmed A. S., El-Agha M.-S. H., Khaled M. O., Shousha S. M. The Prevalence of Keratoconus in Children with Allergic Eye Disease in an Egyptian Population. *Eur. J. Ophthalmol.* 2021;31:1571-1576. doi:10.1177/1120672120942691.
5. Yang K., Li D., Xu L., Pang C., Zhao D., Ren S. Independent and Interactive Effects of Eye Rubbing and Atopy on Keratoconus. *Front. Immunol.* 2022;13:999435. doi:10.3389/fimmu.2022.999435.
6. Chang Y. S., Weng, S. F. Wang J. J., Tseng S. H., Wang J. Y., Jan H. Y., Ko S.-Y. Association between Keratoconus and the Risk of Adolescent- or Adult-Onset Atopic Dermatitis. *Allergy*. 2020;7:2946-2948.
7. Claessens J. L. J., Godefrooij D. A., Vink G., Frank L. E., Wisse R. P. L. Nationwide Epidemiological Approach to Identify Associations between Keratoconus and Immune-Mediated Diseases. *Br. J. Ophthalmol.* 2022;106:1350-1354. doi:10.1136/bjophthalmol-2021-318804.
8. Debourdeau E., Planells G., Chamard C., Touboul D., Villain M., Demoly P. New Keratoconus Risk Factors: A Cross-Sectional Case-Control Study. *J. Ophthalmol.* 2022;6605771. doi:10.1155/2022/6605771.
9. Jurkiewicz T., Marty A. S. Correlation between Keratoconus and Pollution. *Ophthalmic Epidemiol.* 2021;28:495-501. doi:10.1080/09286586.2021.1879173.
10. Haseeb A., Huynh E., ElSheikh R. H., ElHawary A. S. Down Syndrome: A Review of Ocular Manifestations. *Adv. Ophthalmol.* 2022;14:25158414221101720. doi:10.1177/25158414221101718.
11. Zeigler S. M., Sloan B., Jones J. A. Pathophysiology and Pathogenesis of Marfan Syndrome. *Adv. Exp. Med. Biol.* 2021;1348:185-206. doi:10.1007/978-3-030-80614-9_8.
12. Chang Y. S., Tai M. C., Weng S. F., Wang J. J. Risk of Mitral Valve Prolapse in Patients with Keratoconus in Taiwan: A Population-Based Cohort Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health.* 2020;17:6049. doi:10.3390/ijerph17176049.

REFERENCES

1. Godefrooij D. A., de Wit G. A., Uiterwaal C. S., Imhof S. M., Wisse R. P. L. Age-Specific Incidence and Prevalence of Keratoconus: A Nationwide Registration Study. *Am. J. Ophthalmol.* 2017;175:169-172. doi:10.1016/j.ajo.2016.12.015.